

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 374 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

CHET TILI MASHG'ULOTLARIDA GAPIRISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Jumayeva Gulxan Amrullayevna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Nemis tili va adabiyoti kafedasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqola gapirishni nutq faoliyati turi sifatida o'rgatish masalalariga bag'ishlangan. Muallif gapirishning ko'plab olimlar tomonidan taklif etilgan tasnifi va tavsiflarini o'rganib chiqadi. Shuningdek, gapirishga o'rganish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etish yo'llari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: nutq faoliyati, gapirish, tasnif, tavsif, matn, chet tili, nemis tili, o'rgatish.

Abstract: This article is dedicated to the issues of teaching speaking as a type of speech activity. The author examines the classification and characteristics of speaking proposed by numerous scholars. Furthermore, ways to overcome difficulties in teaching speaking are suggested.

Key words: speech activity, speaking, classification, characteristic, text, foreign language, German language, teaching.

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам обучения говорению как одному из видов речевой деятельности. Автор рассматривает классификацию и характеристику говорения, предложенные многими учёными. Также предложены пути преодоления трудностей в обучении говорению.

Ключевые слова: речевая деятельность, говорение, классификация, характеристика, текст, иностранный язык, немецкий язык, обучение.

KIRISH

Ma'lumki, ta'lim tizimining barcha bosqichlarida chet tillarga bo'lgan e'tibor kun sayin ortib bormoqda. Hozirgi kunda nafaqat ijtimoiy-gumanitar sohalar, balki aniq va tabiiy fanlarning rivojlanishida ham xorijiy tajribalar bilan tanishish muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, chet tillarni zamon talablari asosida chuqurlashtirilgan tarzda o'rganish va o'rgatish, shuningdek, ta'lim oluvchilarning kelgusi faoliyatini nafaqat ona tilida, balki xorijiy tillarda ham samarali olib borish imkoniyatiga ega bo'lishlari zarur.

Umuman olganda, maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi hamda oliy ta'limga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ta'lim oluvchilarga dastlab og'zaki nutq (tinglab tushunish va gapirish) o'rgatiladi, keyingi bosqichda esa yozma nutq (o'qish va yozish) shakllantiriladi. Albatta, og'zaki va yozma nutq faoliyati turlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularni alohida o'rgatish har doim ham samarali natija bermaydi. Misol uchun, ta'lim oluvchilarga chet tilda yozish ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida avvalo o'qituvchi og'zaki muloqotga o'rgatishga harakat qiladi. Keyinchalik ta'lim oluvchi o'qituvchining fikrini tinglab tushunishga va o'z fikrini oddiy gaplar orqali og'zaki bayon qilishga intiladi. Ta'lim oluvchilarda og'zaki nutq ko'nikmalari shakllangandan so'ng esa keyingi bosqich – o'qish va yozuvga o'rgatiladi.

Mazkur maqolada chet tili mashg'ulotlarida ta'lim oluvchilarning gapirish ko'nikmalarini shakllantirishga oid o'ziga xos jihatlar tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish natijasida nutq faoliyati turlari xorijiy va mahalliy metodist olimlar – V.A. Artemov, B.V. Belyaev, L.S. Vigotskiy, I.A. Zimnyaya, N.I. Gez, J.J. Jalolov, Z.I. Klichnikova, A.P. Sokolov, Ye.I. Passov, A.A. Leontev, A.A. Mirolyubov, S.K. Folomkina, P.M. Frumkina, S.F. Shatilov, E.G. Azimov, A.N. Shukin, O'. Hoshimov, I. Yoqubov, Sh. Ataev va boshqalar tomonidan atroflicha o'rganilganligi aniqlandi.

Shu o'rinda, J. Jalolovning fikriga ko'ra, gapirish – biror fikrni izhor etish maqsadida muayyan tildagi leksik, grammatik va talaffuz hodisalarini qo'llashdan iborat^[4, 236]. Shuningdek, gapirish deganda fikrni og'zaki

bayon etish tushuniladi. Chet tillarni o'qitish metodikasida gapirish nutq faoliyati turi sifatida asosan XX-asrning 60-yillarida atroflicha tadqiq etila boshlandi.

Umuman olganda, "Nutq muloqot jarayoni emas, gapirish ham emas. Nutq – gapirish yanglig' faoliyat chog'ida fikrni ro'yobga chiqarish va ifodalash usulidir" [1, 58]. Shuningdek, muloqot jarayonida notiq tomonidan qo'llaniladigan til birliklari tinglovchiga mos kelsa, tushunish jarayoni osonlashadi. Notiq qay darajada tinglab tushunish ko'nikmasiga ega bo'lsa, gapirish jarayoni ham shuncha oson kechadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada mavzuni yoritishda xorijiy va mahalliy olimlarning chet til o'qitish metodikasiga oid tadqiqot ishlaridan foydalanilgan. Maqolada umumilmiy metodlardan deduktiv va induktiv hamda chet til o'qitish metodikasining maxsus metodlari qo'llanilgan. Nutq faoliyati turlaridan gapirishning muloqotdagi funksiyalari va ularning chet til mashg'ulotlarida qo'llanishining o'ziga xos xususiyatlari haqida fikr-mulohazalar yuritilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim oluvchi mashg'ulotlarda dastlab mavzuni ilg'ashga va uning doirasida mavjud bilimlarni yodga olishga harakat qiladi, keyinchalik esa o'z fikrini jamlashga harakat qiladi va o'rganilayotgan tildagi leksik va grammatik birliklardan foydalangan holda muloqotga kirishadi, ya'ni chet tilda muloqot qila boshlaydi.

Chet til o'qitish metodikasida gapirish bir qancha vazifalarni amalga oshiradi. Birinchidan, interaktivlik: gapirish odatda ikki yoki undan ortiq shaxslar o'rtasida bo'ladi. Bu jarayonda biror fikr yoki ma'lumotni yetkazish, so'rovlar o'tkazish va javoblar almashish, shuningdek, izohlar berish mumkin. Ikkinchidan, tezkorlik: gapirishda ma'lumotni tez va qisqa vaqt ichida yetkazish zarurati bor. Odatda gapirishda to'xtalishlar kam bo'ladi, chunki so'zlovchi va tinglovchi o'rtasida muloqot bo'ladi. Uchinchidan, muloqot jarayonida erkinlik: gapirishda, yozishga nisbatan, ko'proq erkinlik va ifoda tarzining xilma-xilligi mavjud. G'oyalar tezda o'zgartirilishi yoki moslashtirilishi mumkin. To'rtinchidan, tinglash va tushunish: gapirishda nafaqat yaxshi notiq bo'lish, balki yaxshi tinglovchi bo'lish maqsadga muvofiq. Gapiruvchi boshqa odamlarning fikrini tushunib, unga mos ravishda javob bera olishi kerak. Beshinchidan, jismoniy ifodalar: gapirishda talaffuz qilingan so'zlar, ularning intonatsiyasi va noverbal harakatlar (mimikalar, qo'l harakatlari) orqali qo'shimcha ma'lumotlar beriladi. Bu unsurlar muloqot jarayonini boyitadi va tushunishni osonlashtiradi. Nihoyat, so'nggisi – ovoz va intonatsiya: gapirishda ovoz balandligi, ohang va intonatsiya muloqotning samaradorligiga ta'sir qiladi. Ovoz yordamida his-tuyg'ular va muhim fikrlar ifodalashi mumkin. Albatta, bularning barchasi xorijiy tilni amaliy egallashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Shu kabi xususiyatlar gapirishni yozishdan farqlaydi va bu jarayonda muloqot samaradorligini ta'minlashga yordam beradi. Til o'rganuvchilar ta'limning dastlabki bosqichida muloqotga kirishishda "Salomlashish va hayrlashish"ga oid so'z va iboralarni o'rgana boshlaydilar. Misol uchun, quyidagilarni aytib o'tish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

BEGRÜSSUNG	SALOMLASHISH
Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Hallo! Herzlich willkommen!	Hayrli tong! Hayrli kun! Hayrli kech! Salom! Xush kelibsiz!
ABSCHIED	HAYIRLASHISH
Auf Wiedersehen! Bis bald! (Bis dann!) Bis später! Bis heute Abend! Alles Gute! Gute Reise! Auf Wiederhören! Tschüs! Gute Nacht! Schönes Wochenende!	Hayr! Ko'rishguncha! Kechgacha ko'rishguncha! Bugun kechqurun ko'rishguncha! Sizga barcha yaxshiliklarni tilayman! Oq yo'! Qong'iroqlashguncha! Hayr! Hayrli tun! Dam olish kunlarini maroqli o'tkazing!

Chet tillarni o'rganish jarayonida o'quvchilar ma'lum bir mavzuga oid leksikani o'zlashtiradi, ya'ni ularda og'zaki nutq shakllana boshlaydi. Leksikani o'rganishdan keyingi bosqich – bu grammatik qoidalar bo'lib, hozirgi zamonda gap tuzish, ya'ni ta'lim oluvchilar o'rganilayotgan tilda yozish va o'qishni o'rgana boshlaydilar.

Muloqot jarayonida o'quvchi tomonidan qo'llanilgan nemischa so'z va iboralarning imlo qoidalari o'rgatiladi. Nemis va o'zbek tillari misolida quyidagi farqlarni kuzatishimiz mumkin:

Nemischa	O'zbekcha	Misollar
ch	x	Ich komme aus China.
sch	sh	Sie ist schön.
sp	sh	Ich spreche Deutsch.
st	sh	Ich studiere an der pädagogischen Universität.
tsch	ch	Ich fahre nach Tschirtschik
s	z	Ich sehe dich
z	ts	Das Zimmer ist hell.
ei	ay	nein, mein, dein
eu	oy	neun, neunzig

Mazkur tafovutlarni aniqlash va o'rgatish muloqot jarayonidagi qiyinchiliklarni bartaraf etishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Hozirgi kunda xorijiy tillarni o'rgatishda gapirish nutq faoliyat turini takomillashtirishga qaratilgan samarali metod va mashqlar mavjud. Ular asosan nutqni muloqotdosh uchun aniq va tushunarli qilish, ravon fikrlash va muloqot qobiliyatini oshirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Amaliy mashg'ulotlarda ta'lim oluvchilarga dastlab A1 darajasiga oid murakkab bo'lmagan so'z va iboralarni o'rgatish maqsadga muvofiq. Shu tarzda ular ta'limning dastlabki kunidan boshlab o'rganilayotgan tildagi og'zaki nutq malakalarini oshira boshlaydilar.

Shunday mashqlar sirasiga o'rganilayotgan tilda so'z boyligini oshirish yoki mavzuga oid leksikani o'rganish maqsadga muvofiq.

Kuzatishlar jarayonida nemis tilida "Vaqt" (die Zeit) tushunchasini ifodalovchi so'z birikmalari va maqollar mavjudligi aniqlandi:

Die Zeit drängt	Vaqt kutmaydi.
Kommt Zeit, kommt Rat	Kechadagi muammo ertalabda yechimini topadi
Die Zeit bringt Rosen	Vaqt o'tishi bilan o'z mevasini beradi.
alles hat seine Zeit, jedes Ding hat seine Zeit, alles zu seiner Zeit	Hamma narsaning o'z vaqti-soati bor; har meva o'z vaqtida pishar.
die Zeit rauben [stehlen]	Vaqtzni o'g'irlamoq
ihre Zeit ist gekommen	Uning vaqti-soati keldi; uning ko'zi yoriladigan vaqti kledi.
die Zeit heilt (alle) Wunden, die Zeit ist der beste Arzt	Vaqt buyuk shifodir.
wer sich Zeit nimmt, kommt auch zurecht	Sekin yursang, uzoqqa borasan.
Gutes zu tun braucht wenig Zeit	Sovob ish qilish uchun qancha vaqt ketadi.

Tilni turli iboralar va maqollar orqali o'rganish hamda gapirishga o'rgatish samarali usul hisoblanadi. Har kuni yangi so'zlar yoki iboralarni o'rganish va ularni muloqot jarayonida qo'llash o'rganilayotgan tilda so'z boyligini oshirishga yordam beradi hamda erkin muloqot qilishga zamin yaratadi. Shuningdek, suhbat davomida bir fikrni yoki mazmuni boshqa so'z yoki so'zlar bilan almashtirish imkonini beradi.

Shuningdek, chet tilida fikrni tez va aniq ifodalashga mo'ljallangan mashqlar ham mavjud bo'lib, ular talabalar gapirish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi va qisqa vaqt ichida biror mavzuda fikrni ifodalash imkonini beradi. Masalan, so'zni bir daqiqada tugatish mashqi orqali muhokama qilinayotgan mavzuda fikr bildirish. Bu mashq tezlik va aniqlikni rivojlantirib, bayon qilinishi rejalashtirilayotgan fikrni ifodalashda taym-menejment, ya'ni til sohibi bilan muloqotda vaqtzni boshqarish hamda qisqa vaqt mobaynida o'z fikrini muloqotdoshga yetkazish imkonini beradi.

Chet tilida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning samarali usullaridan biri tez aytish bo'lib, amaliy mashg'ulotlarda ta'limning barcha bosqichlarida tavsiya etiladi. Masalan, nemis tilida bolalar uchun quyidagi misollar mavjud bo'lib, ularni yod olish unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi:

- Als Anna abends aß, aß Anna abends Ananas.
- Amerikaner kamen nach Kamenz, um Carmen zu umarmen.
- Lang schwang der Klang am Hang entlang.
- Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.

Shuningdek, tez aytish nafaqat yoshlar uchun, balki katta yoshdagilar uchun ham tavsiya etiladi. Masalan: Wenn von Walzwerken und Waldzwerger die Rede ist, kommt es oft zu Irritationen beim Hörer, ob es sich um Walzwerke oder Waldzwerger handelt. Gott sei Dank ist es aber relativ selten, dass ein Waldzwerger ein Walzwerk besucht oder Walzwerke in der Umgebung der Waldzwerger erbaut werden. Wenn allerdings ein Waldzwerger ein Walzwerk baut, handelt es sich um ein Waldzwergerwalzwerk. Wenn dieser dann auch noch darin arbeitet, ist der dann offensichtlich ein Walzwerkwalzwerger.

Albatta, bu kabi tez aytishlar kundalik yumushlardan biroz chalg'ib, charchoqni chiqarish uchun xizmat qiladi. Aslida, nemischada Zungenbrecher deb ataladigan tez aytishlarni o'zbek tiliga "tilni sindiruvchi, tilni yoruvchi" deb tarjima qilish mumkin. Ko'p takrorlash natijasida talaba so'zlarni talaffuz qilishda yanglisha boshlaydi, bu esa chet tilini o'rganuvchilarga mashg'ulot jarayonida katta shavq bag'ishlaydi. Shuningdek, gapirish jarayonida yozuvdagi nutq faoliyatidan farqli ravishda bayon qilingan fikrni tahrir qilish imkoniyati bo'lmaydi. Bu esa o'z navbatida gapirishda katta mas'uliyatni talab qiladi.

O'quvchilarga chet tilida gapirishni o'rgatish oraliq amaliy maqsad sanaladi. Ya'ni, ta'limning dastlabki bir necha (taxminan, uch) yili davomida ular gapirish va tinglab tushunishni (og'zaki nutqni) o'rganishadi, o'qish va yozuv esa o'qitish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Yuqori sinflarda o'qish va tinglab tushunish (retseptiv nutq) asosiy maqsad maqomini egallaganda, gapirish o'qitish vositasiga aylanadi.

Demak, gapirish uchun vazifani bajaradi: aloqa vositasi, o'qitish vositasi va o'qitishning amaliy maqsadi (tinglab tushunish va o'qish ham yuqori sinflarda shunday mavqega ega bo'ladi). Yozuv esa mustaqil maqsad emas, balki vosita vazifasini bajaradi [4, 235].

Chet tilida gapirish uchun qismdan iborat nutqiy faoliyatdir. Dastlab, gapirishga moyillik (motivatsiya) bo'lishi zarur. Ushbu til vositasida fikr aytish ehtiyoji tug'iladi. Gapirishning ushbu qismida aytish niyati (intentsiya) paydo bo'ladi, xolos.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Yangi O'zbekiston sharoitida ta'lim oluvchilarga yuqori sifatli ta'lim berish, xorijiy tajribani o'z ichiga olgan zamonaviy pedagogik metod va texnologiyalarni qo'llash hamda ularni kreativ fikrlashga o'rgatish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, chet tili mashg'ulotlarida turli madaniyat vakillari bilan muloqot qilishni o'rganish, o'rganilayotgan til madaniyatiga xos urf-odatlar va qadriyatlarni o'zlashtirish ushbu tilni chuqur tushunishga olib keladi. Ta'lim oluvchilarda bu tushunchalarni shakllantirish natijasida ularning xalqaro maydonda muvaffaqiyatli muloqot qila olishlari uchun zamin yaratiladi. O'z o'rnida, og'zaki nutq faoliyat turi chet tili o'qitish metodikasida katta ahamiyatga ega bo'lib, til sohibi bilan muloqotda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. – М.: Просвещение, 1985. – 160 с.
2. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г.В.Рогова, Ф.М.Рабинович, Т.Е.Сахарова. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.
3. Умумий ўрта таълим мактаблари учун немис тили фанидан ўқув дастури (I-IX синфлар) // Халқ таълими. – Тошкент, 2013. – 5-сон. – Б. 79.
4. Jalolov J. Chet til o'qitish metodikasi. – T.: O'qituvchi, 2012. – 430 b.
5. Passov E.I. Коммуникативное иноязычное образование: концепция и технология. – М.: Русский язык, 1991. – 240 с.
6. Littlewood W. Communicative Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 1981. – 112 p.
7. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 270 p.
8. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. – London: Longman, 2007. – 446 p.
9. Савельева И.С. Методика обучения устной речи в иностранном языке. – СПб.: КАРО, 2010. – 198 с.
10. Вятютнев М.Н. Развитие речевых навыков в процессе обучения иностранному языку. – М.: Высшая школа, 1996. – 256 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.